

O'ZBEKISTON VA AQSH XALQLARINING KO'P QIRRALI MADANIYAT
SOXASIDAGI ALOQALARI

Saydullayeva Xadicha Abdunarzullayevna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat
pedagogika universiteti doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11180314>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston va AQShning madaniyat sohadagi hamkorlik aloqalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: diplomatiya, tashqi siyosat, xalqaro hamkorlik, elchi, mintaqaviy hamkorlik, xalqaro tashkilot, ko'p tomonlama hamkorlik, xalqaro tashkilot, ikki tomonlama hamkorlik, shartnoma, bitim, kelishuv, nizom, reglament.

MULTICULTURAL RELATIONS BETWEEN THE PEOPLE OF UZBEKISTAN AND
THE USA

Abstract. This article describes the cooperation between Uzbekistan and the USA in the field of culture.

Key words: diplomacy, foreign policy, international cooperation, ambassador, regional cooperation, international organization, multilateral cooperation, international organization, bilateral cooperation, treaty, agreement, agreement, statute, regulation.

МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НАРОДАМИ УЗБЕКИСТАНА И
США

Аннотация. В данной статье описывается сотрудничество Узбекистана и США в сфере культуры.

Ключевые слова: дипломатия, внешняя политика, международное сотрудничество, посол, региональное сотрудничество, международная организация, многостороннее сотрудничество, международная организация, двустороннее сотрудничество, договор, соглашение, соглашение, статут, регулирование.

O'zbekiston Respublikasi 1991-yilda mustaqillikka erishgach tarixiy taraqqiyotida yangi bosqichga qadam qo'ydi. O'zbekistonning geosiyosiy maqomi va milliy-tarixiy an'analari bois, davlat tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri madaniy aloqalarni, ya'ni madaniy diplomatiya deb ataluvchi fenomen asosidagi munosabatlarni yo'lga qo'yish va rivojlantirishdir.

Madaniy diplomatiya, bir tomondan, bugungi o'zaro bog'liq dunyoning globallashuvi, unda ommaviy muloqot texnologiyasining tarqalishi sharoitlarida turli mamlakatlar aholisining muloqoti jadallashib borishini ta'minlaydi, tinchlik va barqarorlikni saqlashning muhim jihati hisoblanadi¹.

Shundan kelib chiqib mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab O'zbekiston ko'plab rivojlangan mamlakatlar bilan, jumladan AQSH bilan madaniy aloqalar o'rnatdi. Bu, eng avvalo, audiovizual soha, kinofilmlar, shuningdek multiplikatsion filmlar bozori bo'lib, ushbu mahsulotlar nafaqat kinoteatrlarni, balki televideniye ham to'ldirib tashladi. Turli xususiyatga ega bo'lgan madaniyatning umumiy mezonlarini targ'ib qiluvchi va shakllantiruvchi AQSH filmlari haddan ziyod ko'paydi. Ushbu hodisa bilan bir qatorda ikki davlat o'rtasida madaniygumanitar sohadagi ikki tomonlama aloqalar jadal rivojlana boshladi.

Xususan, ushbu faollik ta'lim va fan sohasida yaqqol ko'zga tashlandi. 1992-yil 20-aprelda Amerika Xalqaro tadqiqotlar va ilmiy almashuvlar kengashining Toshkentdagi vakolatxonasi AYREKS (IREX – International Research&Exchanges Board), so'ngra nufuzli xalqaro tashkilot – Amerika xalqaro ta'lim kengashi (ACCELS-American Councils for International Education) vakolatxonasi ochildi. O'zbekistondagi AQSH elchixonasining axborot, madaniyat va maorif bo'limi ta'lim sohasidagi almashuvlar bo'yicha qator dasturlarni, masalan, Uilyam Fulbrayt dasturi, Xyubert Xamfri dasturi, kichik o'qituvchilar tarkibini rivojlantirish dasturi, OTM bitiruvchilari uchun Edmund Mask stipendiyalar dasturi (har yili 250 dan ortiqroq stipendiantlari bor) va boshqa dasturlarni amalga oshirmoqda.²

Vazirlar Mahkamasi 1992-yil 25-martdagi 142-son qaroriga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Xalqaro madaniy-ma'rifiy aloqa milliy uyushmasi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi tashkil etildi. Tashkilotning asosiy faoliyat yo'nalishi xalqaro insonparvarlik, madaniy va iqtisodiy aloqalarni, xorijiy mamlakatlar bilan o'zaro bir-birini tushunish, do'stlik va hamkorlikni shakllantirish, rivojlantirish va mustahkamlash, shuningdek, xorijda yashovchi vatandoshlar bilan aloqalarni kengaytirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining jamiyatlari, uyushmalari, klublari, harakatlari hamda boshqa shakllardagi birlashmalarini faoliyatini birlashtirish etib belgilandi. Uyushma 1992-yil 16-iyunda qayta tashkil topib, 1997-yil 26-maydan 2017-yilga qadar o'z 29 faoliyatini O'zbekiston Xorijiy mamlakatlar

¹D.B. Sayfullayev. O'zbekiston respublikasi madaniy diplomatiyasining shakllanishi va rivojlanishi. Tarix fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi Avtoreferati. Toshkent – 2020

² Yuldasheva G. SSHA Uzbekistan – obzor proydenogo put voprosy budushogo // URL: <https://caanetwork.org/archives/8342>

bilan do'stlik va madaniy-ma'rifiy aloqalar jamiyatlari kengashi sifatida davom ettirdi. O'z XAMU ixtiyoriy ravishda mamlakatimiz fuqarolarining uyushmalari, klublari, harakatlari va boshqa birlashmalarining xalqaro madaniy aloqalarini muvofiqlashtirgan holda birlashtiradi.

Ayrim ma'lumotlarga qaraganda, 1990-yillarda ular qatorida "O'zbekiston – AQSH", "O'zbekiston – Fransiya", "O'zbekiston – Turkiya", "O'zbekiston – Germaniya" kabi 30 dan ortiq jamiyatlar faoliyat ko'rsatgan³.

1999-yil 15 okyabrda Amerika qo'shma shtatlarida "O'zbekiston madaniyati haftaligi"ni o'tkazish to'g'risida O'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining qarori e'lon qilindi⁴.

Unga ko'ra O'zbekiston Respublikasi va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi madaniy, do'stlik munosabatlarini yanada mustahkamlash, milliy madaniyat yutuqlarini xalqaro miqyosda keng targ'ib etish maqsadida qo'ydagi tadbirlar amalga oshirdi:

O'zbekiston Respublikasi Madaniyat ishlari vazirligi, O'zbekiston Badiiy akademiyasi, "O'zbekmuzey" jamg'armasi hamda Amerika Qo'shma Shtatlaridagi tadbirkor va jamoat guruhlari hamkorlikda 1999-yil 2—12-noyabr kunlari Amerika Qo'shma Shtatlarida «O'zbekiston madaniyati haftaligini o'tkazildi.

- AQSHda "O'zbekiston madaniyati haftaligi" doirasidagi "Buyuk Ipak yo'li" nomli badiiy ko'rgazma Filadelfiya va Nyu-York shaharlarida 2000-yil 15-yanvarga qadar davom etdi.

- O'zbekiston Respublikasi Madaniyat ishlari vazirligi haftalik davomida o'zbek milliy folklor san'ati namunalaridan iborat konsert dasturlarini namoyish etishni tashkil etildi.

- "O'zbeksavdo" kompaniyasi, "Usto" birlashmasi va "Musavvir" ilmiy-ishlab chiqarish markazi haftalik davomida o'zbek milliy taomlari va xalq amaliy san'ati namunalarining savdo-ko'rgazmasini tashkil qilindi⁵.

Mamlakatimizda faol "xalq diplomatiyasi" asosida xorijiy davlatlar bilan do'stona aloqalarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratildi. O'zbekiston va AQSH o'rtasidagi madaniy aloqalarning rivojlanishi va samarali natijalarida bir qator jamoat tashkilotlari, jamg'armalar va fondlarning ahamiyati yuqori hisoblanadi.

O'zbekistonning mustaqilligi AQSH bilan madaniy hamkorligiga kuchli turtki berdi. Mafkuradan xoli tashqi siyosat AQSH bilan hamkorlikda turli qo'shma ko'rgazmalar tashkil etish, musiqa va kinofestivallar o'tkazish, teatr truppalarning gastrol safarlarida o'zining aniq ifodasini

³ Nuriddinov E. Mejdunarodnoye sotrudnichestvo Respubliki Uzbekistan so stranami Yevropy. – T., 2002. – S. 156.

⁴ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 15.10.1999-yildagi 464-son. <https://lex.uz/docs/1668934>

⁵ Uzbekistonning xorijiy mamlakatlar bilan iktisodiy-texnikaviy va madaniy alokalari (AKD1 va Angliya misolida) "Nauchnye problemy sotsialno-ekonomicheskogo, istoriko-filosofskogo i kulturnogo razvitiya Respubliki Uzbekistan", (sbornik nauchnyx trudov). Tashkent, TGTU. 1996. 0,5 pl.

topdi. Amerikadagi o'zbek diasporasi vakillari AQSHda O'zbekiston san'ati va madaniyatini targ'ib etish borasida samarali ishlarni amalga oshirildi. Buning natijasida ko'proq amerikaliklar o'zbek xalqining ma'naviy yutuqlari va tarixi bilan, O'zbekiston aholisi esa AQSH madaniyati bilan tanishmoqda⁶.

Mustaqilligimizning dastlabki yillaridan, aniqrog'i 1992-yil 20-apreldayoq Toshkentda xalqaro tadqiqotlar va ilmiy almashuvlar bo'yicha Amerika Kengashi (IREX)ning vakolatxonasi ochildi. Mazkur xalqaro notijorat tashkiloti o'z faoliyatida innovatsion dasturlarni taraqqiy ettirishga, mazkur yo'nalishda tadqiqotchilarni moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlash bilan shug'ullanadi. Mazkur sanadan 5 kun o'tib, ya'ni 25-aprelda Toshkentda Xalqaro ta'lim bo'yicha Amerika kengashi (ACCELS)ning ofisi ochildi. Aynan shu davrdan boshlab ikki davlatning fan ta'lim sohasida o'zaro hamkorligi qisqa muddatlarda rivojlanib ketdi⁷. 1993-yil 28-avgustda AQSH va O'zbekiston talabalar o'rtasida almashuvlar amaliyotiga muvofiq bir guruh amerikalik talabalar (32 nafar) Toshkentga keldi.

Talabalar respublikaning diqqatga sazovor joylariga tashrif buyurdi va mamlakatimizning yirik shaharlari Samarqand, Buxoro va Farg'onadan tashqari Qashqadaryo va Surxondaryo, shuningdek Orolbo'yi mintaqasidagi bir qancha hududlarga borib u yerdagi vaziyat bilan tanishdi.

Mazkur almashuv dasturi eng birinchi navbatda ingliz tilini o'rganish, o'qituvchilarga amaliy ingliz tilini o'qitish metodikasi bo'yicha bilimlarini oshirishga yordam berdi. Mazkur o'zaro almashuv dasturi doirasida O'zbekiston Xalq ta'lim vazirligidamamlakatning barcha viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasidan to'plangan 55 nafar yuqri sinf o'quvchilari AQSHga o'qishga yo'l olishi munosabati bilan 1994-yil 27-sentyabrda tantanali marosim bo'lib o'tdi. Mazkur o'qishni tashkil etishni ACCELS Xalqaro ta'lim bo'yicha Amerika kengashi o'z zimmasiga oldi⁸.

Fan-ta'lim sohasidagi o'zaro aloqalari rivojida 1994-yil 20-noyabrda O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi delegatsiyasining AQSHga tashrifini alohida aytib o'tish kerak. Ta'lim bo'yicha Amerika departamentining taklifiga binoan O'zbekiston Xalq ta'limi vaziri Sh.Yo'ldoshev boshchiligidagi delegatsiya AQSHga tashrif buyurgan edi va mazkur tashrifdan ko'zlangan asosiy maqsad ta'lim sohasida uzviy aloqalar o'rnatish, AQSHdagi mavjud ta'lim tizimi bilan tanishish va ikki tomonlama qo'shma dasturlarni amalga oshirishdan iborat

⁶ Xolliyev A.G. Ekonomicheskoye, nauchno-texnicheskoye i kulturnye svyazi nezavisimogo Uzbekistana s Velikobritaniyey i SSHA: Avtoref. dis. kand. ist. nauk.-Tashkent 1998. S.3.

⁷ IREX 1992-1996-yillar. AnnualReport//IREX papers/List of Uzbekistan IREX Alumni including current Participants. 1992-1996.

⁸ www.americancouncils.org

bo'lgan. Aynan shu tashrif davomida ACCELS Xalqaro ta'lim bo'yicha Amerika kengashi bilan uzoq muddatli uzviy aloqalar o'rnatildi. Ta'lim sohasida AQSH bilan O'zbekiston Respublikasi o'rtasidagi aloqalar fan sohasida ham davom ettirildi. Xususan 1995-yil 10-martda bir guruh o'zbek olimlari Nyu-York fanlari akademiyasining a'ziligiga saylandi. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi akademigi, Beruniy nomidagi Davlat mukofoti sovrindori, fizika-matematikafanlari doktori, professor Rahim Bekjonov O'zbekistonliklardan birinchi bo'lib Nyu-York fanlari akademiyasining a'ziligiga saylandi. Nyu-York Fanlar Akademiyasi mamlakatimizdagi bir guruh olimlarni ham oliy darajadagi olimlar deb e'tirof etdi va ular orasida tibbiyot fanlari doktori, professor S.Z.Kostko, Toshkent Davlat Sharqshunoslik instituti rektori, akademik N.I.Ibroximov, tibbiyot fanlari doktori A.V.Voxidov, Zoologiya instituti professori I.I.Mirabdullayev, O'zbekiston geologiya davlat qo'mitasi o'quv markazi direktori, professor R.Yusupov va boshqalar bor edi. Shuningdek Nyu-York Fanlari Akademiyasining haqiqiy a'zosi Nabi Majidovning nomi "Dunyoning yetuk insonlari" Xalqaro ma'lumotnomasiga kiritildi. Undan tashqari 1996-yil 10-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi bioorganik kimyo institutining ikki peshqadam olimi-fan doktorlari Tohir Oripov va Baxtiyor Ibrohimov AQSHda ilmiy safarda bo'ldi. Mazkur safar davomida ular Nyu-Yorkning peshqadam kimyo laboratoriyasiga tashrif buyurdi va bu yerda ularga mashhur olim Sheldon Segal rhhbarlik qildi. Mazkur laboratoriyada gossipola-g'ozada va chigitda bo'ladigan moddani o'rganish ishlari olib borilar edi. Mazkur hamkorlik natijasida Toshkentdagi bioorganik kimyo institutiga AQSHning Rokfeller jamg'armasidan 50 ming dollar mablag' ajratildi.⁹

AQSHdagi "Amerika-Turkiston" o'zbek jamiyati – Jamiyat birinchi bor o'tgan asrning 50-yillari so'nggida Amerikaga ko'chib o'tgan o'zbeklar tashabbusi bilan tashkil qilingan. Bu nodavlat notijorat tashkilot maqomiga ega bo'lib turkistonlik vatandoshlarni birlashtiradi. Uning faoliyati vatandoshlarimizga ko'maklashish, ona tilimiz, milliy urf-odatlarimizni saqlash, joylarda ma'rifiy-madaniy, mehr-muruvvat tadbirlarini tashkil qilishga yo'naltirilgan. Mazkur tashkilot Ro'zi Nazar ismli o'z yurtining fidoyi farzandi tashabbusi bilan va u kishini qo'llab-quvvatlagan bir necha amerikalik o'zbeklar ishtirokida 1958-yil Nyu-Yorkning Bruklin degan hududida tashkil etilgan edi. Bugungi kunda jamiyat Amerikada o'z nufuzi va obro' e'tiboriga ega yirik nodavlat tashkilotlardan hisoblanadi. Ayniqsa O'zbekiston va AQSH mamlakatlarining mustaqillik kunlari, Navro'z, ro'zaramazon, hayit va boshqa bayramlar keng nishonlanadi. Jamiyat O'zbekistonning AQSHdagi elchixonasi, BMTdagi vakolatxonasi va Nyu-Yorkdagi Bosh Konsulligi bilan 1991-

⁹ Tengdoshlar davrasida bir yil. "Xalq so'zi", 2000-yil 6-iyul.

yildan beri yaqin hamkorlik aloqalarini o'rnatib, birgalikda madaniy-ma'rifiy va boshqa tadbirlarni tashkil etib kelmoqda. Elchixonada va Bosh konsullikda tashkil qilinadigan barcha madaniy-ma'rifiy tadbirlarda amerikalik o'zbeklar faol ishtirok etishmoqda. Bundan tashqari, O'zbekistondan tashrif buyurgan san'at, adabiyot, ilm-fan arboblari, jurnalist va yozuvchilar bilan doimiy ravishda uchrashuvlar o'tkaziladi. O'zbek adabiyotining zabardast adiblari Said Ahmad, Erkin Vohidov, Pirimqul Qodirov va boshqalar bilan bo'lib o'tgan uchrashuvlar bunga misol bo'la oladi. Bundan tashqari O'zbekistonda o'tadigan saylovlarda va referendumlarda jamiyat vakillari doimiy ravishda kuzatuvchi sifatida ishtirok etadi¹⁰.

“O'zbekiston – AQSH” do'stlik jamiyati – ikki xalq o'rtasida ta'lim, madaniy-gumanitar sohalaridagi munosabatlarni yanada mustahkamlashga yo'naltirilgan umumiy maqsadlarni amalga oshirib kelmoqda. 2017-yilda O'zbekiston – AQSH do'stlik jamiyati a'zolarining yangi tarkibi tasdiqlandi. O'zbekiston Respublikasi bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida madaniy-gumanitar aloqalar kengayotgani ilm-fan, ta'lim, madaniyat, sport va turizm sohalaridagi qo'shma loyihalarni amalga oshirishga katta turtki bermoqda. Ta'limda xalqaro standartlarni joriy etish, zamonaviy ilm-fan yutuqlari bilan o'rtoqlashish shular jumlasidan.

O'zbekiston – AQSH do'stlik jamiyati tashabbusi bilan o'tgan yil may oyida O'zbekiston Fanlar akademiyasi Matematika institutida amerikalik talabalar uchun interaktiv darslar tashkil etildi, avgust oyida Urganch davlat universitetida xalqaro konferensiya o'tkazildi.

Tadbirlarda Amerika Qo'shma Shtatlarining Kaliforniya va San Diyego universitetlari professor-o'qituvchilari, yosh tadqiqotchilar, talabalari ishtirok etdi. Tajriba almashish amaliyotlarida xorijlik talabalar mamlakatimizning o'ziga xos tarixi, madaniyati, rivojlanish istiqbollari va turli sohalariga oid qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'ldi. Bu hamkorlik ikki tomonlama yo'lga qo'yilayotgani “O'zbekiston – AQSH” do'stlik jamiyatining uzoq kelajakka mo'ljallangan intilishlarini aks ettiradi. 2017-yil oktyabr oyida AQSH va Kanadaning Buxoro yahudiylari kongressi tomonidan Nyu-York shahrida “O'zbekiston rivojlanish islohotining yangi bosqichida” mavzuidagi xalqaro konferensiya tashkil etildi. Unda “O'zbekiston – AQSH” do'stlik jamiyati a'zolari ishtirok etib, jamiyat hayotining barcha jabhalarida olib borilayotgan islohotlar haqidagi fikr-mulohazalari bilan o'rtoqlashdi. Muzokaralar davomida mamlakatlarimiz hamkorligini yanada kengaytirish, ijtimoiy-gumanitar sohalaridagi muloqotni faollashtirishning qat'iy tarafdori ekani qayd etildi. Joriy yil kuz oylarida AQSHda O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollariga

¹⁰ Shukurzoda Mavlon. AQSH-O'zbekiston hamkorligi fakt va raqamlarda. 1992-2016. -Toshkent, 2016.

bag'ishlangan xalqaro konferensiya va o'zbek mumtoz musiqasiga oid "Shashmaqom forever" musiqiy kechasini tashkil qilishga kelishib olindi.

2023-yil 8-fevral kuni Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetida "O'zbekiston – AQSH" do'stlik jamiyati, YUNESKONing mamlakatimizdagi vakolatxonasi bilan hamkorlikda "Alisher Navoiy va XXI asr" mavzusida respublika ilmiy-amaliy xalqaro anjumani o'tkazildi. Anjumanda xorijiy diplomatik korpus, milliy-madaniy markazlar rahbarlari, tilshunos va adabiyotshunos olimlar, keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Tadbirda Navoiy ijodini o'rganishga qiziqish yanada oshib borayotgani, asarlari olamshumul ahamiyatga ekani va butun dunyo Navoiy shaxsiga hurmat bajo etishining boisi u ilgari surgan g'oyalar hech qachon eskirmasligida ekani e'tirof etildi¹¹.

"O'zbekiston – AQSH" do'stlik jamiyati o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirish, AQSHdagi fuqarolik hamjamiyati institutlari, xorijdagi vatandoshlar bilan do'stona aloqalarni mustahkamlashga alohida e'tibor qaratmoqda. Bu jamiyatning o'zgarmas va strategik rejasi – mamlakatimizning tinchliksevar siyosati, demokratik huquqiy davlat, kuchli fuqarolik jamiyati qurish borasidagi O'zbekiston pozitsiyasini, shuningdek, millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalarini yanada rivojlantirish tamoyiliga mosdir.

"Vatandoshlar" jamoat fondi - 2021-yil 11-avgustda tashkil etilgan. Xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlarni tarixiy Vatani atrofida yanada jipslashtirish, ularning qalbi va ongida yurt bilan faxrlanish tuyg'usini yuksaltirish, milliy o'zlikni saqlab qolish, vatandoshlar va ular tomonidan tuzilgan jamoat birlashmalarini qo'llab-quvvatlash, turli sohalarida faoliyat yuritayotgan vatandoshlarimizning salohiyatini mamlakatimiz taraqqiyotiga samarali yo'naltirishdir.

2022-yilning aprelida "Vatandoshlar" jamoat fondi va AQSHning "Sietl-O'zbek mahallasi", "Sietl-Toshkent" birodarlik shaharlari uyushmalari prezidenti Fazliddin Shamsiyev bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuv davomida kelgusida xorijdagi vatandoshlar ishtirokida hamkorlikda amalga oshiriladigan loyihalar va tadbirlar yuzasidan fikrlar almashildi. Kelgusida "Vatandoshlar" jamoat fondi va "Sietl-O'zbek mahallasi" o'rtasida hamkorlik Memorandumini imzolash hamda hamkorlikda ishlashga kelishib olindi.¹².

O'zbek-Amerika vatandoshlar jamiyati - O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik alokalari qo'mitasi raisi

¹¹ O'zbekiston-AQSH. Strategik sheriklikning yangi davri. M.:2018. 180 B.

¹² <http://interkomitet.prepod.uz/bosh-sahifa-kir/a%20%9bshdagi-vatandosh-bilan-uchrashuv-%d1%9etkazildi/?lang=oz>

Rustambek Qurbonov va “O‘zbek-Amerika” vatandoshlar jamiyati raisi Olim Sharipov o‘rtasida onlayn uchrashuv tashkil etildi. Uchrashuv AQSHdagi “O‘zbek-Amerika” vatandoshlar jamiyati o‘rtasida anglashuv memorandumini imzolash hamda kelgusida ikki tashkilot o‘rtasidagi madaniy aloqalarni yanada mustahkamlashga qaratilgani bilan ahamiyatli bo‘ldi.

Onlayn uchrashuvda Qo‘mita raisi R.Qurbonov qo‘mitaning maqsad va vazifalari hamda faoliyati haqida qisqacha to‘xtalib, ushbu uchrashuv “2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi”ning tegishli bandida ko‘rsatilgan vazifalar ijrosini ta‘minlashga qaratilganligi bilan ham ahamiyatli ekanligini qayd etdi.

Qo‘mita va Jamiyat hamkorligi natijasida o‘tgan yillar davomida AQSHdagi vatandoshlar farzandlari va O‘zbekiston maktab o‘quvchilari o‘rtasida insholar tanloving o‘tkazilishi, 2019-yilda O‘zbekiston delegatsiyasining AQSHga xizmat safari chog‘ida Chikago shahridagi “O‘zbek-Amerika” jamiyati markazi faoliyati bilan uchrashilgani mazkur yo‘nalishdagi samarali faoliyat natijasidir¹³. 2019-yilda AQSHdagi vatandoshlarning 20 nafarga yaqin farzandlari uchun “Yoshlik” oromgohida 2 haftalik hordiq tashkil etildi hamda birgalikda 10 ga yaqin onlayn uchrashuvlar o‘tkazildi. 2020-yil butun dunyoda hali hanuz davom etayotgan koronavirus pandemiyasi sababli ko‘plab rejalashtirilgan ishlarga to‘sqinlik qilgani taassuflidir. Shunday og‘ir sharoitda “O‘zbek-Amerika” jamiyati tomonidan ko‘plab xayriya tadbirlari amalga oshirildi. Ayni paytda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do‘stlik aloqalari qo‘mitasi tomonidan bir qator loyihalar hamkorlikda amalga oshirildi. Shu bilan birga, 2021-yilda ham pandemiyaga moslashgan holatda hamkorlikda ish olib borishga to‘g‘ri kelishi mumkinligi uchrashuvda ta‘kidlandi. Qo‘mita 2021-yilda mazkur tuzilma bilan hamkorlikda o‘zbek milliy bayramlari, turli seminar va konferensiyalar, yosh vatandoshlarimiz uchun yozgi oromgoh tashkil etish istiqbollarini ko‘rib chiqayotgani ma‘lum qilindi. Uchrashuv yakunida Qo‘mita va AQSHdagi “O‘zbek-Amerika” vatandoshlar jamiyati o‘rtasida anglashuv memorandumini imzolaniib, tomonlarning o‘zaro birgalikda ish olib borish masalalarida ko‘maklashish va hamkorlik qilishga kelishildi. Shuningdek, onlayn uchrashuvda bir qator yangi takliflar bildirildi.

Amerika O‘zbeklar Jamiyati - Nyu-Jersi shtati (AQSH) Rendolf shahrida O‘zbekiston davlat mustaqilligining 31 yilligi va Amerika o‘zbeklar jamiyati diaspora tashkilotining rasmiy ochilishiga bag‘ishlangan tadbir bo‘lib o‘tdi. Tadbirda Amerika o‘zbeklar jamiyati prezidenti

¹³ Yuldasheva G. SSHA i Uzbekistan – obzor proydennogo puti i voprosy budushogo // URL: <https://caanetwork.org/archives/8342>

Umid Ismatullayev, O'zbekistonning BMTdagi doimiy vakili, elchi Baxtiyor Ibrohimov, O'zbekistonning Nyu-Yorkdagi Bosh konsuli Kamol Ikromov, Turkiston-Amerika uyushmasi prezidenti Abdulla Xo'ja, "Mahalla AQSH" o'zbeklar jamiyati rahbari Abdumalik Ahmedov, "Yurtdosh" o'zbek diaspora tashkilotlari faoli Akmal Xolboyev va boshqalar ishtirok etdi. Amerika O'zbeklar Jamiyati prezidenti Umid Ismatullayev barcha yig'ilganlarni O'zbekiston Mustaqilligi kuni va o'zbek diasporasi tashkilotining rasmiy ochilishi bilan tabrikladi.

Tadbirning madaniy qismida ijodiy guruhlar va musiqiy jamoalarning chiqishlari, xususan, xalq qo'shiqlari va raqslari, O'zbekistonga oid video va fotomateriallar namoyishi, amaliy san'at namunalari, milliy bayram liboslari, xalq taomlari taqdimoti o'rin oldi. Tadbirning yosh ishtirokchilari o'rtasida O'zbekiston tarixi, uning geografik o'rni, davlat ramzlari, buyuk alloma va mutafakkirlar haqidagi bilimlari yuzasidan viktorina tashkil etildi. Viktorina g'oliblariga esdalik sovg'alari va esdalik sovg'alari topshirildi¹⁴.

Virjiniya O'zbek Madaniyati Markazi¹⁵ - Shimoliy Virjiniyada joylashgan notijorat tashkilotidir. U Vashington metropolitenidagi o'zbek jamiyati madaniyati va tamoyillariga qiziqqan shaxslar o'rtasida madaniyatlararo muloqotni rivojlantirishga bag'ishlangan. Markaz turli dasturlar, tadbirlar va ko'ngillilik imkoniyatlarini taklif qilish orqali o'zbek madaniyati haqida xabardorlikni oshirish va AQSHda madaniy xilma-xillikni oshirishni maqsad qilgan.

Shimoliy Virjiniya va Vashington, metro hududida o'zbek madaniyati va tamoyillariga qiziquvchi shaxslarni birlashtirib, madaniyatlararo muloqotni rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Faoliyati O'zbekistonning boy merosi haqida xabardorlikni va AQSHda madaniy xilma-xillikni oshirishga o'zbek madaniyatining mohiyatini ulug'laydigan jonli hamjamiyatni yaratishga qaratilgan. Shuningdek, turli dasturlar orqali o'zbek hamjamiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatish, jamiyat ruhini yuksaltirish, o'zbek-amerika submadaniyati haqida xabardorlikni oshirish va diniy va siyosiy bo'lmagan notijorat tashkilot bilan hamkorlikda mazmunli aloqalarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan¹⁶.

USAID - AQSH Xalqaro taraqqiyot agentligi 1961-yil 3-noyabrda AQSH Prezidenti J.F.Kennedi tashabbusi bilan tashkil etilgan va uning asosiy faoliyat yo'nalishlari "insonning asosiy ehtiyojlari" bo'lganoziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, sog'liqni saqlash, ta'lim va inson resurslarini rivojlantirishdan iboratdir. Mazkur tashkilot o'zining 50 yillik faoliyati davomida

¹⁴ <http://tashkenttimes.uz/national/9571-uzbek-society-of-america-set-up-in-the-united-states>

¹⁵ <https://uccva.org/>

¹⁶ <https://projects.propublica.org/nonprofits/organizations/923134340>

demokratik an'analarni qaror toptirish, sog'liqni saqlash, inson huquqlarini himoya qilish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga doir katta dasturlarni amalga oshirdi va oshirib kelmoqda.

AQSH Xalqaro taraqqiyot agentligi (USAID)ning asosiy maqsadlaridan biri demokratik qoidalarga asoslangan iqtisod va ijtimoiy tizimni shakllantirishda amaliy ko'mak berishdan iborat. Agentlik O'zbekistonda 1993-yildan boshlab iqtisodiy rivojlanishni yaxshilash, sog'liqni saqlash, qishloq xo'jaligi va sud-huquq tizimini isloh qilishga qaratilgan dasturlari bilan faoliyat ko'rsatib kelmoqda¹⁷.

Madaniy merosni saqlash bo'yicha hamkorlik: Amerika Qo'shma Shtatlar O'zbekiston madaniy merosini asosan AQSH elchilarining madaniy merosni asrash jamg'armasi (AFCP) orqali asrab-avaylashni qo'llab-quvvatlaydi. Jamg'arma 2001-yildan buyon O'zbekistonda 14 ta loyiha, jumladan, Xivadagi XIX-asrga oid Toshhovli saroyini saqlab qolish hamda Buxoro, Samarqand va Toshkentdagi bir qancha kolleksiya va tarixiy binolarni asrab-avaylash uchun 900 ming dollarga yaqin mablag' ajratdi.¹⁸

San'at sohasidagi hamkorlik. 2019-yilda AQSHda o'zbek raqs san'atini o'rganish dasturi tashkil etildi. O'zbekistonning Vashingtondagi elchixonasida bo'lib o'tadigan tadbirda Kolumbiya okrugi, Merilend, Virjiniya, Pensilvaniya, Nyu-York, Nyu-Jersi, Florida, Kentukki va boshqa shtatlardan 20 ga yaqin tinglovchi ishtirok etdi. Elchixona ma'lumotiga ko'ra, treninglarni o'tkazish uchun "Munojot", "Tanovar", "Intizor", "Buxoro yulduzi" kabi va boshqa milliy raqslari ijrochisi, taniqli raqqosa va xoreograf, O'zbekiston xalq artisti Qizlarxon Do'stmuhammedova kelgan. U yosh hamkasblari bilan mahoratini o'rtoqlashdi. Uch kunlik trening dasturida an'anaviy o'zbek raqsi va Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarining o'ziga xos xususiyatlari va elementlarini o'rgatish, shuningdek, turli sozlardagi mahorat darsi, xalqimizning tarixi va madaniyati bo'yicha seminar o'tkazish ko'zda tutilgan.¹⁹

So'ngi yillarda AQSH va O'zbekiston o'rtasidagi madaniy aloqalar ikki tomonlama rivojlanmoqda. AQSH O'zbekistonning boy tarixiy merosiga katta qiziqish bilan qarayotgan, turli loyihalar doirasida O'zbekiston madaniyati va san'tiga oid moddiy va ma'naviy meroslarni saqlash va targ'ibni qo'llab quvvatlayotgan bo'lsa, O'zbekiston tomoni AQSHning fan, ta'lim va turizm yutuqlaridan foydalanishga intilmoqda.

REFERENCES

¹⁷ <http://www.usaid.gov/who-we-are/usaaid-history>

¹⁸ <https://uz.usembassy.gov/uz/education-culture-uz/ambassadors-fund-cultural-preservation-uz/>

¹⁹ <https://www.theuca.org/about>

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

1. G.A.Hidoyatov “Оснoвы дипломатии”- 2022.
2. N. Shomiy “Zafarnoma”.-1996
3. O‘zbek diplomatiyasi tarixidan.-2003
4. F.N.Ernazarov “O‘zbekistonning Osiyo davlatlari bilan madaniy aloqalari”.-dis,-2018.
5. D.B. Sayfullayev “Mustaqillik davrida O‘zbekiston diplomatiyasining shakllanishi va rivojlanishi” .-dis.-2017.
6. “Taraqqiyot va hamkorlik yo‘llarida. O‘zbekiston tashqi siyosati va diplomatiyasi”.-1993.
7. A. X. Parpiyev “O‘zbekiston diplomatiyasining tarixi va istiqbollari”. Maqola. 2021.
8. Nodirbek Jalilov (2022). Oilalardagi tazyiq va zo‘ravonliklarni oldini olishda huquqbuzarliklar profilaktikasi inspektorining faoliyati. Ta’lim fidoyilari, 03-10 , 129-137.
9. B. Shermuhammedov “Yangi O‘zbekiston-xalqaro diplomatiya markaziga aylanmoqda”. Maqola. 2022.
10. Nodirbek Jalilov (2023). HUQUQBUZARLIKLARNING YAKKA TARTIBDAGI PROFILAKTICASINING USUL VA SHAKLLARI. *Ta’lim fidoyilari*, 21, 29-35.
11. Nuriddinov E Становление и дальнейшее развитие на этапе обновления страны внешнеполитической деятельности Республики Узбекистан. E., 2021
12. Elektron ma’lumotlar:
13. <https://kun.uz/uz/news/2022/06/24/ozbekiston-aqsh-hamkorlik-va-sherikchilik-aloqalari-rivojlanyapti>.
14. [https://qalampir.uz/uz/news/ak-sh-2021-yilda-uzbekiston-bilan-yanada-yakin hamkorlik kilmokchi](https://qalampir.uz/uz/news/ak-sh-2021-yilda-uzbekiston-bilan-yanada-yakin-hamkorlik-kilmokchi).
13. X.A.Saydullayeva (2023) O‘zbekiston-AQSh munosabatlari chuqurlashmoqda. The American Journal of Political Science Law and Criminology (ISSN – 2693-0803)
14. Arxiv ma’lumotlari.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH